

QUESTÕES INDÍGENAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA: ABORDAGENS E REFLEXÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.17459475

Cloris Miranda Bispo

Mestranda em Estudos Territoriais (Proet/UNEB). Graduação em Turismo e Geografia. Especialização em Metodologia do Ensino Superior, Pesquisa e Extensão pela Universidade do Estado da Bahia. Especialização em Metodologia do Ensino de Geografia e História pela Uninter/EAD. Lecionou no curso de Graduação em Gestão Tecnológica em Turismo Receptivo. É servidora pública da Prefeitura Municipal de Salvador, lotada na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). E-mail: cloriturismo@gmail.com

RESUMO

O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural bem como de extensões territoriais. Cada povo que pertence a uma determinada sociedade vive em diferentes espaços e compreende de maneira também diferente a sua realidade. A formação do Brasil ao longo da história foi marcada por uma variedade de povos, cada povo com um modo de vida, especificidades e espacialidade territorial. Os indígenas, povos originários do Brasil, vivem em espaços/territórios diferenciados, tendo que existir e reexistir em suas terras tidas por direito constitucional. Contudo, são povos que necessitam dialogar com a sociedade não indígena que o cercam e, para tanto necessitam de conviver e aprender o funcionamento dos sistemas sobretudo, o educacional pois, é preciso manter contato seja para venda de seus trabalhos artesanais, seja para usufruir das políticas públicas inerentes às suas necessidades, como saúde, moradia e acesso à terra. É a partir do Livro Didático de Geografia do ensino médio que o presente artigo objetiva analisar como a temática indígena tem sido abordada referenciando, a Lei nº 11.645/08, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e da cultura afro-brasileira e indígena. O foco que se apresenta neste trabalho é levantar as questões territoriais indígenas em algumas coleções didáticas advindas através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), nos dois últimos períodos compreendidos entre 2018/2020 e 2021/2023, que foram enviados para as instituições escolares públicas de Salvador/BA. Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa foram divididos em cinco partes para melhor compreender o seu desenvolvimento. Justifica-se metodologicamente, por se tratar de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e exploratório com o propósito de verificar como as questões territoriais são abordadas no Livro Didático. Como resultados apontaram para uma “certa” e ainda limitações sobre as questões indígenas trazidas como conteúdos nos Livros Didáticos, mostrado que ainda é preciso descolonizar para decolar no processo de ensino-aprendizagem

colocando os estudantes e professores frente a várias culturas que são produtoras e agentes sociais dentro do espaço geográfico. Para isso, propõem uma outra maneira de aparições e representações do tema de cuja a base seja formada por fonte original dos próprios indígenas como forma de valorizá-los e representá-los.

Palavras chave: Povos indígenas. Territórios. Lei 11.645/08. Livros Didáticos.

ABSTRACT

Abstract: Brazil is a country of great ethnic and cultural diversity, as well as territorial extensions. Each people within a given society lives in different spaces and understands their reality differently. The formation of Brazil throughout history has been marked by a variety of peoples, each with its own way of life, specificities, and territorial spatiality. Indigenous peoples, the original peoples of Brazil, live in distinct spaces and territories, having to exist and re-exist on their lands, which are constitutionally rightfully theirs. However, these peoples need to engage in dialogue with the non-indigenous society that surrounds them. To do so, they need to coexist and learn how its systems work, especially the educational system. Maintaining contact is essential, whether to sell their artisanal work or to benefit from public policies that address their needs, such as healthcare, housing, and access to land. Based on the high school geography textbook, this article aims to analyze how Indigenous themes have been addressed, referencing Law No. 11.645/08, which includes mandatory inclusion of Afro-Brazilian and Indigenous history and culture in the official school curriculum. This work focuses on Indigenous territorial issues in several textbook collections produced through the National Textbook Program (PNDL) in the last two semesters (2018/2020 and 2021/2023), which were sent to public schools in Salvador, Bahia. The methodological procedures of this research were divided into five parts to better understand its development. It is methodologically justified because it is a qualitative and exploratory bibliographic study aimed at verifying how territorial issues are addressed in textbooks. The results indicated a certain degree of, and yet limitations on, Indigenous issues presented as content in textbooks, demonstrating that decolonization is still necessary to take off in the teaching-learning process by confronting students and teachers with various cultures that are producers and social agents within the geographic space. To this end, they propose a different approach to presenting and representing the topic, based on original sources from Indigenous peoples themselves, as a way to value and represent them.

Keywords: Indigenous peoples. Territories. Law 11.645/08. Textbooks.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho o objetivo principal é levantar as questões territoriais indígenas, tendo como referência a Lei nº 11.645/08³², e como objeto de análise os Livros

³²Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil,

Didáticos de geografia do ensino médio dos dois últimos períodos dos (PNLD) 2018/2020 e 2021/2023. Desde do tempo de escola primária fazendo o percurso de casa até a unidade escolar, avistava os “Índios” = como eram chamados naquele tempo. Surgiu desde então, uma inquietação e inúmeros questionamentos acerca destes povos, que agora são chamados de Povos Originários Tradicionais do Brasil. É sabido que há uma negação histórica na história indígena dada, por que não dizer, a infinitas negligências de considerações/estudos/abordagens desta temática nos mais diversos materiais didáticos que chagam nas instituições de Educação Básica tanto públicas quanto privadas.

Legalmente, há um reconhecimento do Estado brasileiro sobre o ensino da temática indígena nas escolas, a Lei nº 11.645/08, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

Os Livros Didáticos, por sua vez, são disponibilizados através do PNLD³³ e pelo Ministério da Educação – MEC, onde devem seguir o que diz a referida lei, de estudar a história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os componentes curriculares nas unidades escolares. Estes instrumentos jurídicos buscam reconhecer e valorizar a cultura e história indígena na tentativa de acabar com a discriminação destes que ora continuam invisibilizados pela sociedade acadêmica e civil. Pode-se dizer que foi um grande avanço a instituição desta lei, como ação afirmativa de reconhecimento, necessidade e importância de toda representatividade dos povos indígenas.

As escolas públicas e privadas são um espaço de formação de cidadãos conscientes e reflexivos, e tem a obrigatoriedade de tornar favorável o conhecimento

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/111645.htm).

³³ Lei 9.099 de 18 de julho de 2017, dispõe sobre Programa Nacional do Livro e do Material Didático e segundo o Art. 1º O Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD, executado no âmbito do Ministério da Educação, será destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/D9099.htm).

das mais diversas etnias que compõe a formação do povo brasileiro, valorizando com isso, sua multidiversidade, multiculturalidade como também o direito às diferenças.

Entretanto, é necessário verificar se estes ensinamentos, no que trata a lei, estão sendo efetivamente aplicado, abordado e estudado no ensino de geografia. Por isso, o problema desta pesquisa constitui-se: Como estão sendo abordados as questões territoriais indígenas nos Livros Didáticos? E com o objetivo de levantar estas abordagens no Livro Didático, foram selecionadas algumas escolas públicas de Salvador/BA, sobretudo aquelas que são conveniadas ao IFBA, Campus Salvador, para efeito de Estágio Supervisionado, componete curricular obrigatório para a formação do discente em formação. Foram analisadas as coleções de livros que foram ofertadas pelo (PNDL) no período de 2018/2020 e 2021/2023.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Brasil é um país de grande diversidade étnico-cultural bem como de extensões territoriais. Cada povo que pertence a uma determinada sociedade vive em diferentes espaços e compreende de maneira também diferente a sua realidade. A formação do Brasil ao longo da história foi marcada por uma diversidade de povos, cada povo com um modo de viver, com suas especificidades e espacialidades. Os indígenas, povos originários do Brasil, vivem em espaços/territórios diferenciados, tendo que existir e (re)existir em suas terras tidas por direito constitucional. Contudo, são povos que necessitam dialogar com a sociedade não indígena que o cerca e, para tanto necessitam conviver e aprender o funcionamento dos sistemas sobretudo, o educacional pois, é preciso manter contato seja para venda de seus trabalhos artesanais, seja para usufruir das políticas públicas inerentes às suas necessidades, como saúde, moradia e acesso à terra.

Este trabalho é um recorte da pesquisa intitulada Análise das questões territoriais indígenas nos livros didáticos de Geografia do Ensino Médio, realizada no âmbito da Licenciatura em Geografia, no Instituto Federal da Bahia (IFBA). A questão norteadora foi: Como as questões territoriais indígenas são abordadas nos livros didáticos de Geografia do Ensino Médio? Neste sentido, a pesquisa de abordagem qualitativa teve como principal objetivo analisar como as temáticas territoriais têm sido contempladas nesse importante dispositivo didático, ancorada na Lei nº 11.645/08, que inclui no currículo oficial da rede de ensino da Educação Básica a obrigatoriedade

da abordagem de temáticas vinculadas à história e cultura afro-brasileira e indígena. As escolas públicas e privadas são um espaço de formação de cidadãos conscientes e reflexivos, e têm a obrigatoriedade de tornar favorável o conhecimento das mais diversas etnias que compõem a formação do povo brasileiro, valorizando com isso, sua multidiversidade, multiculturalidade como também o respeito às diferenças. As problemáticas que muitas vezes envolvem os livros didáticos vêm sempre mobilizando pesquisadores, acadêmicos e estudiosos de diversas temáticas, a refletirem sobre esse importante e potente recurso didático presente na escola. O foco que se apresenta foi compreender as questões territoriais indígenas abordadas em seis coleções didáticas adotadas nas escolas públicas de Salvador/BA, por meio das ações do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), em dois triênios, compreendidos entre 2018/2020 e 2021/2023. A análise da questão destacada contemplou, também, as representações imagéticas e textuais pertinentes às temáticas indígenas contempladas nas obras didáticas. Legalmente, há um reconhecimento do estado brasileiro sobre o ensino da temática indígena nas escolas, a Lei nº 11.645/08, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

Os Livros Didáticos, por sua vez, são disponibilizados através do PNLD e pelo Ministério da Educação – MEC, onde devem seguir o que diz a referida lei, de estudar a história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os componentes curriculares nas unidades escolares. Estes instrumentos jurídicos buscam reconhecer e valorizar a cultura e história indígena na tentativa de acabar com a discriminação destes povos que continuam invisibilizados por falta de políticas públicas visando melhorias em seus territórios e por ter seus direitos constitucionais negados. Pode-se dizer que foi um grande avanço a instituição desta lei, como ação afirmativa de reconhecimento, necessidade e importância de toda representatividade dos povos indígenas. As escolas públicas e privadas são um espaço de formação de cidadãos conscientes e reflexivos, e tem a obrigatoriedade de tornar favorável o conhecimento e aprendizagem das mais variadas temáticas, inclusive sobre as diversas etnias que compõem a formação do povo brasileiro, valorizando com isso, sua multidiversidade, multiculturalidade como também o direito às diferenças.

Entretanto, é necessário verificar se estes conhecimentos e ensinamentos, no que trata a lei, estão sendo efetivamente aplicados, abordados e estudados no ensino de geografia. Por isso, o problema desta pesquisa constitui-se: Como estão sendo abordadas as questões territoriais indígenas nos Livros Didáticos? E com o objetivo de levantar estas abordagens no Livro Didático, foram selecionadas algumas escolas públicas de Salvador/BA, sobretudo aquelas que são conveniadas ao IFBA, Campus Salvador, para efeito de Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório para a formação do discente em formação. Foram analisadas as coleções de livros que foram ofertadas pelo (PNLD) no período de 2018/2020 e 2021/2023. Falar do livro didático, sobre este instrumento do saber é, sem dúvida alguma, se envolver nada mais nada menos, em um tema complexo. É difícil defini-lo pois, implica na sua verdadeira função – que é escolar de um lado e do outro produto de mercado com interferências de pessoas na sua confecção e circulação como também no seu consumo. Isto, significa pensar na sua finalidade: a educativa - no sentido ligado ao conhecimento científico no mundo contemporâneo e a outra - lucrativa orientada pelas políticas governamentais e editoriais como também pela iniciativa privada.

Alguns teóricos explanam sobre o livro didático, por exemplo:

Os livros podem ser definidos como ferramenta pedagógica destinada a facilitar a aprendizagem; constituem um suporte dos conteúdos que a sociedade valoriza e quer passar aos jovens; devem estar de acordo com os programas oficiais, quando estes existem; e, por fim, transmitem um sistema de valores e uma ideologia. Na França, no século XIX, os manuais escolares exerceram ainda um papel determinante na unificação lingüística do território (Choppin, 2004. p. 549).

O mesmo autor colabora enfatizando as funções do livro didático:

Função referencial ou curricular (tradução fiel do programa ou uma de suas possíveis interpretações, quando há livre-concorrência); função instrumental (métodos de aprendizagem, atividades, exercícios); função ideológica e cultural (língua, cultura e valores das classes dominantes e objeto privilegiado de construção da identidade nacional) e função documental é entendida como um conjunto de documentos textuais ou iconográficos (Choppin, 2004, p. 553).

Conforme explana Munakata (1997), em sua tese de doutorado faz uma análise do livro didático sob a ótica da produção:

Talvez seja interessante perceber, então, que a realização do lucro

só é possível porque essas mercadorias são também cristalizações do trabalho efetivado por um contingente de trabalhadores mais ou menos especializados, executando tarefas distribuídas segundo um esquema de divisão de trabalho mais ou menos pormenorizado. Nesse mundo humano, demasiadamente humano, esses trabalhadores, agentes da produção editorial, que vendem a alma para o capital, fazem-no até mesmo pensando na melhoria da qualidade de ensino, do mesmo modo que um médico assalariado, por exemplo, ao engordar o lucro do patrão, pode também procurar atender bem o paciente. Se o efeito disso é a retroalimentação do sistema é outra história (Munakata, 1997. p. 34).

Para a autora Corrêa (2000), em sua pesquisa, trata do livro didático como fonte de pesquisa em educação e explana:

O parâmetro da comercialização [...] requer que sejam postos em questão, como elementos de análise, os pressupostos pedagógicos que supostamente orientam a organização e a produção desse tipo de material escolar. Além da natureza diferenciada que está na base da existência desse tipo de livro, ele exige uma organização interna diferenciada em virtude das exigências didáticas que lhe são atribuídas, tanto no que se refere à distribuição do conhecimento, quanto pelo modo de enveredar por ele através das tarefas correspondentes às informações a serem assimiladas. Provavelmente, nenhum material escolar sofreu tanto as influências das leis de mercado quanto esse. Fundamentalmente porque as políticas do livro escolar mantiveram conectados os interesses estatais aos privados (Corrêa, 2000. p. 22).

Silva (2006), colabora com o tema destacando, o papel do livro didático:

Um dos lugares formais do conhecimento escolar, pelo menos daquele saber julgado necessário à formação da sociedade e dos seus indivíduos. [...] É parte da identidade profissional do professor e atravessa a vida do estudante. Apenas por questões econômicas, ou por alternativas pedagógicas, não estaria presente em classe e, nesse caso, não deixaria lacunas, mas cederia lugar a outros procedimentos ou, no mínimo, a anotações (Silva, 2006. p. 34).

A autora destaca que o livro como instrumento pedagógico remete para um debate sobre a educação brasileira no que diz respeito as políticas do estado como também aos métodos e currículos. E ainda, estudar o livro didático não é fácil pois: i) percebe-se que, pelo seu teor polêmico, pela associação que se faz a algo que envelhece ou desatualiza-se rapidamente, ou ainda pela marca comercial que carrega, nem sempre o livro didático é visto com bons olhos pela academia (Silva, 2006). E cabe aqui um questionamento: será mesmo? Para não concluir com as explanações destes teóricos mencionados anteriormente, sobre o livro didático, Bittencourt (2003, 2004), nos blinda com seus escritos:

O livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado. Como mercadoria ele sofre interferências variadas em seu processo de fabricação e comercialização. Em sua construção interferem vários personagens, iniciando pela figura do editor, passando pelo autor e pelos técnicos especializados dos processos gráficos, como programadores visuais, ilustradores. [...], mas o livro didático é também um depositário dos conteúdos escolares, suporte básico e sistematizador privilegiado dos conteúdos elencados pelas propostas curriculares: é por seu intermédio que são passados os conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais de uma sociedade em determinada época. O livro didático realiza uma transposição do saber acadêmico para o saber escolar no processo de explicitação curricular. Nesse processo, ele cria padrões linguísticos e formas de comunicação específicas ao elaborar textos com vocabulário próprio, ordenando capítulos e conceitos, selecionando ilustrações, fazendo resumos etc. Além de explicitar os conteúdos escolares, é um suporte de métodos pedagógicos, ao conter exercícios, atividades, sugestões de trabalhos individuais ou em grupo e formas de avaliação do conteúdo escolar (Bittencourt, 2003, 2004. p. 40, 72, 174).

Trazer estes escritos justifica-se, primeiro, por entender a importância e o papel que o livro didático desempenha no espaço escolar e na academia. Segundo, por ser um potente instrumento de conhecimento para as ações pedagógicas, para as práticas docentes na educação brasileira e o uso na sala de aula. O livro é considerado parte integrante na formação do saber dos alunos e ainda, fundamental para as práticas educacionais de Ensino. E terceiro, certamente, permanecerá tendo essa condição por vários anos.

Vale ressaltar, que as condições de trabalho, muitas vezes, obrigam aos professores atuarem em várias escolas com jornadas diferenciadas e turnos também diferenciados. Neste contexto, o livro didático pode assumir um papel ainda maior dentro da instituição escolar e na vida do professor. Outrossim, ele não pode ser a única ferramenta nem recurso utilizado pelo professor, nem deve ser desprezado, mas, observar e fazer o possível para utilizar aquele que melhor contribuam com os aprendizados dos estudantes que fazem deles uma fonte de pesquisa e de conhecimento. Do ponto de vista acadêmico e científico, os livros didáticos têm sido objeto de muitas pesquisas no Brasil e no mundo nas mais diversas áreas do conhecimento com variados enfoques e linhas de análises.

Neste trabalho, sobre questões territoriais indígenas nos livros didáticos de geografia e dada a importância de pesquisar a categoria de análise geografia

território referenciando a Lei nº 11.645/08, faz-se necessário uma explanação com a finalidade de entender conceitualmente, algumas categorias de análises geográficas: espaço, lugar e território. Estes conceitos foram escolhidos por entender que são os que mais interessam nesta pesquisa e que melhor se relacionam com as questões territoriais indígenas. Todavia, considera-se neste trabalho o estudo da categoria de análise geográfica território relacionando às questões indígenas no livro didático. O espaço na maioria das vezes é compreendido a partir da realidade de mundo experimentado, vivido e percebido com as suas dimensões materiais e naturais que se expressam efetivamente, pelas relevantes edificações, pela natureza, pela sociedade como todo e suas representações. Conforme aponta Santos (2014),

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável, de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento (Santos, 2014. p. 30-31).

Entende-se, em linhas gerais, que os espaços são construídos pela sociedade já que as relações sociais podem ser visivelmente verificadas, tornando-se possível a dinâmica de experimentar, vivenciar e perceber a realidade. Pode-se verificar também as rugosidades e ou as marcas registradas/deixadas nestes espaços. Haesbaert (2017), explana,

O espaço, sem dúvida, é testemunha e veículo dessa dinâmica. Nele são travados combates, estão cicatrizes de lutas, erguem-se monumentos ao novo tempo e através de seus signos há a realização simbólica daquilo que comumente se concebe como vida moderna. Em síntese, nos espaços estão os signos da permanência e da mudança, e são vividos os ritos da ordem e do caos, da disciplinarização e dos desregramentos. Seus múltiplos sentidos são vivenciados, a cada instante, nos mais diferentes lugares do planeta. [...] o papel do espaço, hoje indissociável em suas perspectivas natural e social, pode ser interpretado tanto como rugosidades/constrangimentos, que redirecionam os processos sociais e econômicos, quanto como referenciais inseridos na vida cotidiana e que perpassam nossas identidades coletivas (Haesbaert, 2017. p. 81).

Segundo o autor, Santos (2012), esclarece que:

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do passado e do

presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí por que a evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares". (Santos, 2012 p.153).

Não se pode falar de espaço/território ou da sua constituição sem pensar nas Categorias do Método Geográfico que segundo Santos (2008), "o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de transformação". As marcas (passado) e os elementos (transformadores espaciais), sejam da natureza ou do homem, enquanto sujeito social, vivem interferindo no espaço e em cada lugar, seja ele específico ou não. Não é uma tarefa fácil conceituar território, até por que este conceito é muito complexo sob a ótica das relações e organizações humanas que se espacializa. Estudar o território é pensar como a sociedade está devidamente assentada e ou acolhida no mundo considerando, a relação Homem x Natureza. Vale ainda dizer, que o território pode ser considerado como palco de atuações dos acontecimentos econômicos e das transformações sejam sociais e/ou urbanas. Precisa-se aqui pontuar, sobre a presença do poder, dominação territorial, aspecto que determina a constituição de um território quer se manifeste pela ordem econômica, política, social ou a relação de todos eles uma vez que, essa dominação territorial é histórica e avança se reconstituindo de acordo a vários contextos específicos. Haesbaert (2005) explana

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional "poder político". Ele diz respeito ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação (Haesbaert, 2005, p. 67).

Nesta citação, o autor traz dois aspectos para definir território: o sentido concreto e simbólico, onde há em ambos a construção de relações de poder. O aspecto concreto, representado pela dominação e no aspecto simbólico pela apropriação. Todavia, a apropriação simbólica só pode existir com a participação dos indivíduos que por sua vez, irão se apropriar do território, criando e recriando sinais, símbolos específicos para a constituição de territórios. A interferência dos sujeitos é necessária para haver a construção territorial. Os símbolos que são criados e colocados em determinado território podem definir a sua posse, dominação pois, os mesmos podem definir, garantir e demarcar a posse desse território. Então, como conceituar o espaço/território indígena? Primeiramente, em um entendimento jurídico

de terras indígenas, dizer que consta na Constituição Federal de 1934, no seu art. 129: “Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las”. (Brasil, 1934), como sendo a primeira Constituição a assegurar os direitos territoriais dos povos indígenas do Brasil.

Na Constituição de 1937 – conhecida como Polaca, manteve na sua redação o direito à terra em seu art. 154, que diz: “Será respeitada aos silvícolas³⁴ a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas”. (Brasil, 1937). Os indígenas permaneceram tendo todo direito a posse de suas terras sob vedação de alienação como forma de proteção.

Na Constituição de 1946 consta no art. 216 que: “Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem”. (Brasil, 1946). Nesta, consta ainda que a competência de legislar a incorporação dos silvícolas a sociedade é exclusiva da União.

A Constituição de 1967, manteve a escrita das anteriores, ou seja, os direitos já existentes e acrescentou no art. 186 que as terras indígenas são bens da União: “é assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes”. (Brasil, 1967). A EC³⁵ nº 1/69 no art. 169, relata uma mudança na relação jurídica tendo um reconhecimento das riquezas naturais que nelas existem. Em todas estas constituições brasileiras são dadas a devida atenção às terras dos povos indígenas.

No entanto, a Constituição Federal de 1988, em alguns de seus artigos alterou a relação com o Estado a respeito dos povos indígenas. No texto desta constituição o art. 231 e seus parágrafos tratam:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as

³⁴ Para maiores esclarecimentos, consulte a Lei nº 6.001/73.

³⁵ A Emenda Constitucional de nº 01/69 - edita o novo texto da Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967.

necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. (Brasil, 1988).

Em seguida no art. 232, nota-se que foi um resultado de luta como também de mobilização dos povos indígenas em fazer valer seus direitos no campo territorial, q que diz: “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”. (Brasil, 1988). Diante a luta dos povos indígenas e sobre a constituição de 1988, o autor Souza Filho (2012), colabora:

A constituição democrática de 1988 revolucionou a relação entre o Estado e os povos indígenas por que reconheceu o direito de permanecerem para sempre como índios; parecia ser o fim de cinco séculos de política integracionista”. (Souza Filho, 2012. p. 90).

Dois dispositivos se fizeram presentes nos discursos de direito ou posse das terras indígenas como exemplo: a Convenção nº 169/89, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração das Nações Indígenas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. São instrumentos legais, de grande importância para a questão indígena como também, de reconhecimento e garantia de que os povos indígenas têm do estado o respeito e a proteção dos seus direitos territoriais que visa a reprodução sociocultural desses povos diante dos órgãos jurídicos e sociedade civil. Ditas estas linhas de cunho constitucional, resta-nos trazer na tentativa de responder ao questionamento feito anteriormente, sobre o conceito de território para os povos indígenas. Assim, nos escritos do autor indígena Daniel Munduruku (2018) declara que:

Quando os povos indígenas lutam pela demarcação do seu território, na verdade eles estão lutando pelo direito de existir, não de sobreviver. Porque para sobreviver basta um pedacinho de terra. O indígena vê a terra como um conjunto. O que seria para as pessoas ter muita terra, é dar sentido para o estar no mundo. Terra para a gente é parte da gente. O indígena olha para a terra não como um objeto a ser negociado, mas algo que faz parte de si. Faz parte da sua própria existência³⁶ (Munduruku, 2018).

³⁶Documentário “Muita terra para pouco índio” dos Diretores Bruno Villela e Sérgio Lobato. Faz parte de uma série de 13 filmes que mostra as comunidades indígenas e suas culturas assim como, discurso sobre as terras indígena e seu direito de permanecer nelas.

Esta declaração do escritor Daniel Munduruku faz uma reflexão de como os povos indígenas vêm e sentem o seu espaço/território. Fala sobre a representatividade da terra para as comunidades indígenas, da luta pelo direito de (re)existir. A terra para os povos indígenas não é objeto negociável, não se vende e sim é um espaço/território = terras, para viver. Certamente, este viver se refere a necessidade de pescar, de caçar, de caminhar pela floresta, do Bem Viver no seu espaço territorial. Para o antropólogo Gualinga (2016), o Bem Viver³⁷ constitui uma categoria central da filosofia de vida das sociedades indígenas. [...] é um modo de vida de várias comunidades indígenas que não foram totalmente absorvidas pela modernidade capitalista ou que resolveram manter-se à margem dela. Complementando, Oliveira (2016), colabora dizendo,

Território indígena é, portanto, “um espaço da sobrevivência e reprodução de um povo, onde se realiza a cultura, onde se criou o mundo, onde descansam os antepassados. Além de ser um local onde os índios se apropriam dos recursos naturais e garantem sua subsistência física é, sobretudo, um espaço simbólico em que as pessoas travam relações entre si e com seus deuses. Há que se ressaltar, ainda, que a apropriação de recursos naturais não se resume em produzir alimentos, mas consiste em extrair matéria-prima para a construção de casas, para enfeites, para a fabricação de arcos, flechas, canoas e outros e, ainda, em retirar as ervas medicinais que exigem determinadas condições ecológicas para vingarem. [...] E o território indígena tem uma particularidade: o de ser coletivo e pertencer igualmente a todo o grupo. Não existe a propriedade privada entre os índios. Todos têm acesso à terra, e esse acesso é efetivado através do trabalho e de ocupação de fato de uma determinada porção do território tribal. Os grupos indígenas também têm diferentes formas de concepção de seu território (Oliveira, 2016. p.184-185).

Ainda segundo o autor, para os povos indígenas o espaço/território é de “sobrevivência e reprodução”, é de 500 anos histórico de um povo que resiste para sobreviver, viver e existir. O território dos povos indígenas que, teoricamente, difere do entendimento do território capitalista, conforme explicitadas anteriormente, tem valor simbólico, sentimento de pertencimento dentro do seu habitat.

³⁷ Para o antropólogo Viteri Gualinga o Bem Viver constitui uma categoria central da filosofia de vida das sociedades indígenas. [...] é um modo de vida de várias comunidades indígenas que não foram totalmente absorvidas pela Modernidade capitalista ou que resolveram manter-se à margem dela.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O caminho metodológico da pesquisa está sustentado pelos percursos teórico-conceituais elencados para este estudo, em conformidade com os objetivos específicos e a questão norteadora. E é nesta caminhada metodológica que foram realizados os procedimentos no que tange à metodologia da pesquisa. Segundo Minayo (2016. p.16), “[...] toda investigação se inicia por uma questão, por um problema, por uma pergunta, por meio de uma dúvida”, que por sua vez é articulada e ou vincula-se a outros conhecimentos anteriores obtidos e podem até requerer a criação de novos referenciais que possam surgir a partir do objeto investigado devido à ampliação do conhecimento adquirido mediante as pesquisas. E esse conhecimento anterior, que chamamos de teoria, já foi construído por teóricos e dão luz sobre a investigação, ou seja, corrobora e ou auxilia no entendimento da questão a ser pesquisada como também, estende para novas investigações e construções. Ainda, segundo a Minayo (2016. p. 14) nos diz que,

[...] a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, capacidade crítica e sua sensibilidade).

O pesquisador a partir desse ponto e por meio de exaustivas buscas recolhe diversos materiais bibliográficos e documentais significativos para dar conta de seu objeto de estudo e poder trabalhá-los, buscando, neste caso, as devidas conexões entre eles. Este trabalho que ora apresento é uma abordagem de cunho qualitativo vez que se apresenta como uma metodologia que produz dados originados de análises do objeto pesquisado e estudado, juntamente, com seus fenômenos, situações e assim, configura-se uma abordagem que não oferecem obstáculos de acordo os objetivos demarcados.

A pesquisa qualitativa segundo Flick (2004), consiste:

[...] na escolha correta de métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e análises de diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do processo de produção de conhecimento (Flick, 2004. p.20).

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, cujas fontes foram seis coleções didáticas: Ser Protagonista da editora SM; Geografia em Rede da

FTD e a coleção Geografia Geral e do Brasil da editora Scipione, adotadas para o triênio 2018/2020. E as coleções didáticas do triênio 2021/2023, do novo modelo do Ensino Médio, por área de conhecimento, a saber: Dimensões: ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática da editora FTD; Identidade em ação da editora Moderna e a coleção e Ser Protagonista: território e fronteira da editora SM. Para análises dos referidos livros foram organizadas em três etapas, a saber: (1) levantamento dos temas a partir do sumário de cada livro; (2) verificação da existência de igualdade de algum tema em diferentes livros; (3) constatação e análise dos temas encontrados nos respectivos livros. Essas etapas foram planejadas por entender que, através dos temas encontrados no sumário, fosse possível visualizar o modo com as questões relacionadas aos povos indígenas são abordadas. Ao realizar o levantamento e analisar as temáticas nas obras didáticas, foram verificadas pelo sumário de cada livro, os seguintes assuntos: presença indígena: Xingu e os indígenas isolados; presença indígena: a voz do pequeno trovão e indígenas da cidade grande; povos indígenas: primeiros habitantes; a matemática das diferentes culturas: etnomatemática indígena e a geometria indígena; a diversidade populacional do Brasil: povos tradicionais, a presença dos povos indígenas no território brasileiro, o fim do tráfico, a Lei de Terras e a questão indígena; a ética indígena; os povos indígenas originários, territórios indígenas e sua história.

Sendo assim, optou-se neste trabalho por trazer temas relacionados às questões territoriais indígenas, referenciando a Lei 11.645/08. Primeiramente, foi realizada a análise de três obras didáticas de Geografia do ensino médio, cujas as edições referem-se ao PNLD (2018/2020) e mais três coleções do Novo Ensino Médio referente ao PNLD (2021/2023), conforme segue abaixo:

Quadro 1 – Livros Didáticos de Geografia.

Triênio	Título/Volume	Autor(es)	Editora
2018/2020	Ser Protagonista/Geografia - 1º 2º 3º ano	André Baldaia, Bianca Carvalho Vieira, Fernando dos Santos Sampaio, Ivone Silveira Sucena	SM
2018/2020	Geografia em Rede 1º 2º 3º ano	Edilson Adão Silva, Laércio Furquim Junior.	FTD
2018/2020	Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização - 1º 2º 3º ano	João Carlos Moreira, Eustáquio de Sene	Scipione
2021/2023	Dimensões: economia, cidadania, saúde, meio ambiente, multiculturalismo	Ricardo de Castilho Selhe, Angel Honorato, Felipe Fugita, Michely Alves Tonett, Claudia Moreira Garcia	FTD
2021/2023	Identidade em Ação: indivíduo, sociedade e cultura	Lenadro Karnal, Luiz E. de Oliveira Fernandes, Isabela Backx, Felipe de Paula G. Vieira, Alice de Martini, Eliano Freitas, Rogato S. Del Gaudio	Moderna
2021/2023	Ser Protagonista: território e fronteira	Alexandre Fillietaz, Claudia V. de Oliveira, Karla Isabel de Souza, Francisco M. Garcia,	SM

Fonte: Coleções didáticas em estudo. Elaboração: A autora (2022).

Propõem-se então, analisar como estes livros didáticos de ensino de Geografia abordam as questões territoriais indígenas, refletindo-as em sala de aula juntamente, com os alunos em tempo que, socializa todo o conhecimento de um povo de grande contribuição sociocultural para a formação de nosso país. Com isso, é importante, também refletir sobre o contexto histórico sobre os povos indígenas que até os dias atuais resistem na luta pelos seus direitos e reconhecimento de si.

ANÁLISE DA PESQUISA E RESULTADOS

Após ser feito o levantamento das coleções didáticas deste modo, o primeiro livro analisado foi Ser Protagonista (PNLD 2018/2020) vol. 1 (2018, p. 52-53), o território é trazido a partir das questões relacionadas ao Xingu – o chamado Parque

Indígena do Xingu criado em 1961, vivem 6 mil indígenas de 16 etnias diferentes, estudado pelo antropólogo alemão Karl von den Steinen sendo o primeiro a realizar expedições científicas na região do Mato Grosso. Sobre este Parque o livro traz uma indicação para pesquisa e aprofundamento sobre estas expedições e quais os seus objetivos.

O livro também traz para ser discutido, como atividade, a relação dos depoimentos de Karl von den Steinen e o Cacique Aritana – figura indígena mais importante do Xingu e o filme Xingu: a terra ameaçada – um documentário que registra as mudanças ambientais e culturais que têm ocorrido na região do Parque do Xingu nos últimos vinte anos. Na mesma coleção no volume 2 (2018, p. 52-53), é apresentado a voz do pequeno trovão – um representante indígena por nome Marçal da etnia Guarani que fala o que foi dito ao Papa João Paulo II, quando visitou o Brasil. Neste volume também é indicado para discussão o texto sobre “a voz não pode ser esquecida de Marçal Guarani” – livro que conta uma pequena biografia de Marçal como também indica “O Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza Guarani – organização de apoio aos direitos humanos que tem como inspiração a figura de Marçal Guarani. A presença indígena nestes volumes é muito presente abrindo caminhos para discussão em relação aos povos originários que luta por sobrevivência em sua terra e território.

Na coleção Geografia em Rede (PNLD 2018/2020) no vol. 2 a temática indígena é trabalhada junto com o tema “A população brasileira” (2018. p. 116-117), inicia apresentando o Censo 2010, com dados dos 817,7 mil indígenas no Brasil, mais de mil povos, falando mais de mil línguas, a maioria do tronco Tupi. Segundo o livro as demarcações das terras indígenas sempre foi palco de disputa, repleta de conflitos e na maioria das vezes envolvendo as aldeias e os proprietários de terras ilegais. No referido texto tem muito a ser discutido com os alunos sobre a presença indígena no Brasil e a luta pelas terras como por exemplo: a questão agrária, a invasão das terras da maior Terra indígena brasileira Ianomâmi - povos mais antigos e que ocupa o território da interface entre Brasil e Venezuela, protestos e ameaças de morte dos índios Guaranis Kaiowá, disputa entre a cultura de um povo indígena e os interesses econômicos do campo do campo porém, é necessário que o professor na sua prática docente impulse ações didáticas na escola fazendo valer esse importante instrumento jurídico – Lei 11.465/08, que valida o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino. Acredita-se que a partir

daí, valiosos entrosamentos são efetivamente efetuados envolvendo a Lei, os currículos, as políticas públicas como também a cidadania.

Em Geografia Geral e do Brasil (PNDL 2018/2020), no capítulo 7, intitulado “Formação e diversidade cultural da população brasileira” juntamente com o tema: Povos Indígenas: primeiros habitantes e condições de vida (p.142-143). São feitas considerações sobre a ocupação territorial indígena no território brasileiro e também faz menção ao Censo de 2010, com dados a respeito da presença indígena concentrados nas regiões Norte e Centro-Oeste. Apresenta o Art. 231 da CF/88 - dos direitos indígenas, já trabalhado anteriormente.

A figura 1 apresenta um de grupo de mulheres indígenas da etnia Yanomami descascando mandioca para o sustento de seus pares.

Figura 1 - Mulheres indígenas da etnia Yanomami descascando mandioca.

Fonte: Coleção didática Geografia Geral e do Brasil (2018).

Segundo a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Terra Indígena (TI) é uma porção dentro do território nacional, habitada por uma ou mais comunidades indígenas, a qual após regular processo administrativo, respeitado o devido processo legal, de demarcação e homologação por Decreto Presidencial, é levado à registro imobiliário como propriedade da União (artigo 20, XI, da CF/88), perfectibilizando a área formalmente como de usufruto indígena. Assim sendo, se trata de um bem de uso especial da União, afetado administrativamente por uma finalidade pública. Nos termos da legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto n.º 1775/96), as terras indígenas podem ser classificadas nas seguintes modalidades: Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as terras habitadas pelos indígenas em caráter permanente, utilizadas para atividades produtivas, culturais, bem-estar e reprodução física, segundo seus usos, costumes e tradições. Para que seja considerada Terra Indígena, é necessário seguir procedimento administrativo específico, no qual se observa o devido processo legal

como dito anteriormente, sendo que tal procedimento está dividido por fases. Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas que não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. Quantas são as terras indígenas e onde se localizam? Atualmente, constam 680 áreas nos registros da Funai, dentre as quais 443 áreas se tratam de locais cujos processos de demarcação se encontram homologados/regularizados e 237 locais se encontram sob análise. Essas áreas representam 13,75% do território brasileiro, estando localizadas em todos os biomas, sobretudo na Amazônia Legal. A Figura 3 demonstra a distribuição de terras regularizadas por regiões brasileiras.

Figura 2 – Terras indígenas regularizadas por região

Fonte: FUNAI (2022).

No livro *Dimensões: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em Diálogo com a Matemática* (PNDL 2021/2023), contextualiza a presença dos povos indígenas no cap. 07 falando sobre a etnomatemática das diferentes culturas indígenas e a geometria indígena. Etnicidade segundo o próprio livro se refere a uma forma de identidade, a uma aceitação de alguns elementos comuns, como costumes, língua, religião e território, que caracterizam um grupo étnico. Destaca sobre as manifestações culturais que é comemorada aqui no Brasil como por exemplo, o *Halloween*. Com influência dos costumes estadunidense vista nos filmes, desenhos e séries muitos aqui no Brasil começaram a organizar festas temáticas similares às dos Estados Unidos. O mesmo acontece com o *candomblé* que não existia na África,

mas parte dos povos ioruba e nagô, que cultuavam os orixás, foi traficada da atual Nigéria para o Brasil, dando origem a religião no país. O Brasil, assim como outros territórios com um passado de colonização europeia, é uma país miscigenado e significa que a cultura brasileira foi formada por diversos povos, como os indígenas, africanos e europeus.

Figura 3 – Grupo mirim Reisado em Santa Maria da Boa vista (PE)

Fonte: Coleção didática Dimensões (2021).

Ainda neste livro é abordada a geometria indígena onde muitos indígenas se destacam no uso da geometria utilizada nas pinturas corporais, na construção das moradias, na fabricação de artesanato. É recorrente uso da recursão (processo de repetição de um padrão), nas artes indígenas, seja nas pinturas corporais, seja na confecção de algum adereço ou utensílio. Segue abaixo imagens que mostram o uso da geometria indígena.

Figura 4 – Pintura corporal

Figura 5 – Utensílios indígenas

Fonte: Coleção didática Dimensões (2021).

Figura 6 – Cestaria indígena com fibras vegetais

Fonte: Coleção didática Dimensões (2021).

Além da arte produzida com figuras geométricas e repetições de padrões, é possível encontrá-lo em sequências numéricas é possível na matemática e na composição de poemas literários do movimento concretista, que teve início no Brasil na década de 1950. O livro tem uma sessão de atividades e experimentos acerca das questões indígenas e sugestão de cultura digital e apresenta um software denominado “Stellarium” planetário virtual, capaz de visualizar as mais de trinta perspectivas de culturas no céu. Cada povo indígena tem um tipo de arte, de artesanato com forma e formato diferenciado de acordo com a sua etnia.

Apesar da temática indígena encontrada neste livro não seja foco desta pesquisa, a sua abordagem no campo das ciências exatas – a geometria, significa dizer que é possível se trabalhar em qualquer componente curricular, as questões indígenas na sala de aula, através por exemplo, de oficinas criativas, sendo um importante aprendizado para os alunos ao incrementar o conhecimento dos povos originários tradicionais do Brasil.

Um dos estímulos para a formação de uma Educação Geográfica passa, sem dúvida, pelo Livro Didático. Isso porque o mesmo traz elementos onde os alunos possam pensar nos conteúdos trabalhados pelos professores. Elementos estes que podem ser positivos ou não para os alunos ou até mesmo auxiliar na construção da sua própria identidade. É importante ressaltar, que é preciso o não indígena trazer para a sua prática docente em sala de aula, questões relacionadas às sociedades

indígenas, sua história e cultura, seu modo de vida ou de viver, e acima de tudo é necessário ir além do senso comum – saber o que é ser um Indígena.

Em *Identidade em Ação: Indivíduo, Sociedade e Cultura da área do conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (PNDL 2021 a 2023)*, no cap. 5 a abordagem do tema indígena é trabalhada sobre a temática das terras indígenas, o fim do tráfico e os povos indígenas e apresenta um longo texto de cunho histórico sobre as terras que os indígenas viviam. Segundo o livro, a Lei de Terras tornou públicas as imensas parcelas do território ocupados pelos indígenas de diferentes etnias e se tornaram “devolutas” podendo ser compradas por particulares. No cap. 7 que aborda a dinâmica da população brasileira apresenta a temática indígena como atividade de análise dos povos indígenas no território brasileiro. Apresenta um mapa da população indígena nos Estados brasileiros a partir do Censo 2010 e propõe um questionário de quatro questões e pesquisa sobre o processo territorial e histórico da população indígena no Brasil.

O livro *Ser Protagonista: Território e Fronteira da área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (PNDL 2021 a 2023)* a abordagem traz um breve trecho sobre os povos indígenas originários de maneira muito sumária apresentando um histórico de terras que compõem o atual território brasileiro habitados por diversos povos indígenas de diversas etnias. Traz também o quanto foi violenta a colonização praticada pelos europeus pela perda da história e culturas perdida em ações de violação dos povos originários. Apresenta um mapa das famílias linguísticas indígenas em cada território no Brasil, juntamente com duas questões para interação com o mapa. Em um pequeno texto intitulado “Ação e Cidadania” é apresentada a história dos territórios indígenas de cada etnia que viviam naquelas terras e as relações entre as sociedades que ora foram perdidas ao longo do período da colonização brasileira. Em seguida é trazida uma pergunta a ser discutida na sala de aula e em grupo sobre a responsabilidade do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas levantamento de proposta de valorização das histórias indígenas em conformidade com os direitos humanos e a Constituição.

Observou-se nos livros didáticos analisados uma ausência de abordagem interdisciplinar com informações relevantes e maior contextualização para com a temática dos povos originários do Brasil. Mediante a análise realizada, é possível inferir que, ainda hoje, as referidas temáticas são abordadas de modo pontual e apresentaram limitações, evidenciando que é preciso decolonizar para decolar no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, propõe-se uma outra maneira de apreciação e abordagem do tema, cuja base seja formada por fonte original dos próprios indígenas como forma de valorizá-los e representá-los. Este trabalho buscou contribuir para o ensino de temáticas importantes e necessárias a toda sociedade acadêmica como também civil de uma sociedade que ainda clama por direitos, respeito e, acima de tudo, reconhecimento do seu território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer levantamento das temáticas indígenas contidas nos Livros Didáticos de Geografia proporciona reflexões sobre como estas temáticas podem contribuir ou não para promover a compreensão da multiculturalidade e da multidiversidade dos povos indígenas no Brasil num ambiente escolar. Segundo Diniz (2007) “estudar a temática indígena possibilita incitar nos alunos o respeito às diferenças na presença de outras culturas, no entendimento de suas práticas e a afirmação ética do direito de todos à participação política em um país multicultural.

A análise deste levantamento evidenciou que os temas relacionados aos povos indígenas nos Livros Didáticos de geografia estão presentes, embora com textos e informações com pouca profundidade. Dentre as coleções dos livros que foram trabalhadas, as mesmas não seguiam um padrão de abordagem nos assuntos e temas, pois cada autor trouxe uma abordagem de acordo a sua visão ou ponto de vista no tratamento destas temáticas. Vale ressaltar que alguns livros, de alguma forma, houve alguma semelhança nas temáticas, porém, abordadas de forma distintas.

A Lei 11.645/2008, desde sua promulgação, atualmente, dentro da sua complexidade da efetiva aplicabilidade, trouxe para dentro do ambiente escolar através dos Livros Didáticos de geografia assuntos que muitas vezes estavam silenciados, invisibilizados como os temas relacionados aos Povos Originários Tradicionais do Brasil. Porém, trazer estes temas nas obras didáticas não é o bastante

para compreender a importância do conhecimento e estudo dos povos indígenas. É preciso que o professor busque outras formas de aprendizagem, leituras priorizando uma abordagem interdisciplinar dentro da instituição escolar.

É necessário ampliar a compreensão da diversidade cultural e territorial dos povos indígenas, as suas relações com a sociedade não indígena reconhecendo a importância dos Saberes Indígenas para a conservação da biodiversidade. É necessário ouvir os indígenas para saber o que e como eles pensam para aprimorarmos a interculturalidade na Educação Brasileira.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, Circe M. F. Disciplinas escolares: história e pesquisa. In: OLIVEIRA, Marcus A. T.; RANZI, Serlei M. F. (Orgs.). **História das disciplinas escolares no Brasil**: contribuições para o debate. Bragança Paulista: EDUSF, 2003. p. 40.

_____, Circe M. F. Em foco: História, produção e memória do livro didático. *Educação e Pesquisa*, v. 30, n. 3, p. 472-474, set./dez. 2004. Acesso em: 15/09/2022.

BRASIL. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em 22/09/2022.

_____. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em 22/09/2022.

_____. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/civil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em 22/09/2022.

_____. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/civil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em 22/09/2022.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao->

1988-5- outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 22/09/2022.

_____. Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm. Acesso em: 22/09/2022.

FLICK, U. **Uma introdução a pesquisa qualitativa**. Porto Alegre. Bookman, 2004.